

The Elements of Iconography in Saptamadhar Sculptures

Dr. S. Santhi, Guest Lecturer, Department of History,
Alagappa University, Karaikudi-03, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6965-2478>

DOI: 10.5281/zenodo.7387181

Abstract

In Hindu times the Saptakanniyar were Brahmi, Maheshwari, Gaumari, Vaishnavi, Varagi, Indrani and Chamundeeswari. The Sivasakti sages who understand the five industries that run the world are called Saptakanniyar, Saptamathas and Saptamatrikas. The worship of Saptamadars in Tamil Nadu appeared during the Pallava period. The Kanchi Kailasanathar Temple was built during the later Pallava period. Set outside the Pandiyar Cave. During the Chola period a separate place was given and festivals and pujas were conducted. The early Chola Saptamadars sculpture is located in Melappaluvloor. It is noteworthy that the later Cholas placed Saptamadars in the Parivaralayay.

Keywords: Saptakanniyar, Saptamatar, Saptamatrikas, Brahmi, Maheshwari, Kaumari, Vaishnavi, Varagi, Indrani, Chamundeeswari

References

- [1] Acharya Prasannakumar. A. *Dictionary of Hindu Architecture*. Vol.I.

- [2] Acharya Prasannakumar. *The Hindu Architecture India and Abroad*. J.H. Publishing House, Bhopal, 1979.
- [3] Acharya, Prasannakumar. *An Encyclopaedia of Hindu Architecture Vol. VII*. Oriental Reprint, New Delhi, 1979.
- [4] Agarwala Prithivikumar. *Aesthetic Principles of Indian Art*. Prethivi Prakasham, Varanasi, 1980.
- [5] Balasubramanyam.S.R. *Later Chola Temples*. Mudgala Trust, Faridabad, 1979.
- [6] Balasubramanyam. S.R. *Middle Chola Temples*. Oriental Press, Amsterdam, 1977.
- [7] Balasubramanyam.S.R. *Early Chola Temples*. Oriental Longman, Chennai, 1971.
- [8] Banerjee, J.N. *Development of Hindu Iconography*. Calcutta, 1956.
- [9] Barrett Douglas. *Early Chola Architecture and Sculpture*. Faber & Raber Ltd., London, 1974.
- [10] Gopinatha Rao.T.A. *Elements of Hindu Iconography Vol. I & II*. Motilal Banarsidas, Madras, 1914.
- [11] Nilakanda Sastri, K.A. *A History of South India*. Oxford University, Chennai, 1971.
- [12] Nilakanda Sastri, K.A. *The Cholas*. University of Madras, Chennai, 1975.
- [13] Ramachandra Rao. S.R. *Pratimakosha*. P.230.1973
- [14] Srinivasan. K.R. *Cave temples of the Pallavas*. Archaeological Survey of India, New Delhi, 1964.
- [15] Srinivasan, K.R. *Dharmaraja Ratha and Its Sculptures*. Abhinav Publications, New Delhi, 1973.
- [16] Saletore, R.N. *Encyclopaedia of Indian Culture*. Vol.II, P.1263. 1984.

சப்தமாதர் சிற்பங்களின் படிமக்கலைக்கூறுகள்

முனைவர் செ.சாந்தி, கௌரவ விரிவுரையாளர், வரலாற்றுத்துறை,
அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி-03, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6965-2478>

DOI: 10.5281/zenodo.7387181

ஆய்வுச்சாரம்

இந்து சமயத்தில் சப்தகன்னியர் எனப்படுவோர் பிராம்மி, மகேஸ்வரி, கௌமாரி, வைஷ்ணவி, வராகி, இந்திராணி, சாமுண்டிஸ்வரி ஆவர். உலகை இயக்கும் ஐந்தொழில்கள் புரிந்து வரும் சிவசக்தி எடுத்த திருமேனிகளே, சப்த கன்னியர் என்றும் சப்த மாதாக்கள் என்றும் சப்த மாத்திரிகைக்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். தமிழகத்தில் சப்தமாதர்கள் வழிபாடு பல்லவர் காலத்தில் தோன்றியது. பிற்கால பல்லவர் காலத்தில் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலில் அமைக்கப்பட்டது. பாண்டியர் குடவரைக்கு வெளியிலும் அமைக்கப்பட்டது. சோழர் காலத்தில் தனி இடம் வழங்கப்பட்டு விழாக்கள் பூஜைகள் நடத்தப்பட்டது. முற்கால சோழர்கால சப்தமாதர்கள் சிற்பம் மேலப்பழுவூரில் அமைந்துள்ளது. பிற்கால சோழர்கள்

பரிவாராலயங்களில் சப்தமாதர்களை இடம் பெறச் செய்துள்ளனர் என்பதுக் குறிப்பிடத்தக்கது.

முக்கிய குறிப்புகள்: சப்த கன்னியர், சப்த மாதாக்கள், சப்த மாத்திரிகைக்கள், பிரம்மி, மகேஸ்வரி, கௌமாரி, வைஷ்ணவி, வராகி, இந்திராணி, சாமுண்டீஸ்வரி.

முன்னுரை

வரலாற்றுக் காலத்துக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்து சிற்பக்கலை வளர்ந்து வருகின்றது. மனித நாகரிகத்தையும் அதன் வளர்ச்சிக் கூறுகளையும் எடுத்துக்காட்டும் சான்றுகளில் சிற்பக் கலை இன்றியமையாத ஒன்றாக உள்ளது. நாடுகளின் தொன்மை வரலாற்றை அம்மக்கள் வளர்த்த சிற்பக்கலை வழியாகவே பெரிதும் அறிய முடிகின்றது. ஒருவர் தன் கண்களால் கண்ட உருவங்கள் அல்லது கற்பனை உருவங்களை வடிவமைத்துச் செய்வது சிற்பம் எனப்படும். கல், உலோகம், செங்கல், மரம், சுதை, தந்தம், வண்ணம், கண்டசருக்கரை, மெழுகு என்பன சிற்பம் வடிக்க ஏற்றவை என பிங்கல நிகண்டு என்ற இலக்கியம் கூறுகின்றது.

கல்லில், கருங்கல், மாக்கல், பளிங்குக் கல், சலவைக் கல் ஆகியவையும் உலோகங்களில் பொன், வெள்ளி, வெண்கலம், செம்பும் ஆகியனவும் சிற்பம்

செய்ய ஏற்றனவாகக் கருதப்பட்டன. வடிவம் முழுவதையும் முன்புறம் பின்புறம் இரண்டையும் காட்டும் சிற்பங்களை முழு வடிவச் சிற்பங்கள் என்றும் வடிவத்தின் ஒருபுறம் மட்டும் காட்டும் சிற்பங்களை புடைப்புச் சிற்பங்கள் என்றும் வகைப்படுத்துவர். பண்டைய பண்பாட்டு கலாச்சாரங்களின் எச்சமாக மண்பாண்டங்களைத் தவிர்த்த ஏனைய படைப்புகள் யாவும் அழிவுற்றன. மனிதனின் படைப்புகளில் காலத்தால் அழியாமல் வாழக்கூடிய கலைப்படைப்பு சிற்பமாகும். மற்றையவை விரைவில் அழியக்கூடிய பொருட்கள் கொண்டு செய்யப்பட்டவையாகும். பழங்காலத்தில் செய்யப்பட்ட மரச்சிற்பங்கள் இன்று கிடைக்கப்பெறவில்லை. அவை முற்றிலும் அழிந்து விட்டன. அக்காலச் சிற்பங்களில் பிரகாசமான வண்ணம் தீட்டப்பட்டன. இவை தற்போது தேய்வுற்றும் வண்ணம் மங்கியும் காணப்படுகின்றன.

பல்வேறு கலாச்சாரங்களில் சிற்பங்கள் பெரும்பாலும் மத வழிபாடுகளை மையமாகக் கொண்டு அதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டன. சிற்பங்கள் செதுக்குவதையும் சிற்பங்களில் வெளிப்படும் தமிழரின் அழகியலையும் மரபையும் நுட்பங்களையும் தமிழர் சிற்பக்கலை குறிக்கும். இக்கலை பண்டைக்காலம் முதற்கொண்டே தமிழரால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சங்க காலத்தில் மண், மரம், தந்தம், கல் ஆகியவற்றில் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டன. மண்ணில் சிற்பங்கள் உருவாக்கியவர்கள் மண்ணீட்டாளர்கள் என குறிப்பிடப்பெற்றனர் என்பதை சிலப்பதிகாரத்தில் கூறப்பெற்றுள்ளது. அக்காலத்தில் இறந்த போர் வீரர்களுக்கு கற்களால் சிலை அமைக்கும் வழக்கமும் இருந்தது.

தமிழகத்திலுள்ள வரலாற்றுக் கோயில்களின் கலை மரபானது சிற்பக்கலை மற்றும் கட்டடக்கலை, ஓவியக்கலை எனும் மரபுக்கலைகளின் தொன்மையுடன் காணப்படுகின்றது. (Acharya Prasannakumar, A. *Dictionary of Hindu Architecture*. Vol.-I) இக்கலைகளுள் கட்டடக்கலையை அலங்கரிக்கும் சிற்பக்கலையானது இந்தியாவில் ஒவ்வொரு காலக்கட்டங்களிலும் மக்களிடையே தொன்றுதொட்டு வரும் பண்பாட்டை அறிய உதவும் முதன்மையான கலை வரலாற்று ஆவணமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சிற்பக் கலையின் சான்றுகளைக் கோயில்களில் காண்பதற்கு முன்னரே பெருங்கற்காலத்தில் புதைக்கப்பட்ட ஈமத் தாழிகளில் ஆடு, குதிரை மற்றும் பறவைகளின் வடிவங்களைக் காண்பதைப்போலவே சிந்துசமவெளி நாகரிகக் காலத்திலிருந்தும் சுடுமண் முத்திரைகளில் சிற்பவடிவச் சிற்பங்களை அகழாய்வுகளில்

கண்டறியப்பட்ட சான்றுகளின் மூலமாகவே காணக்கிடக்கின்றன.

சங்க காலத்தில் சிற்பங்கள் மண்ணாலும், மரத்தாலும் சுண்ணாம்புகளாலும், சுதையாலும் செய்யப்பட்டன என்பதை இலக்கியச் சான்றுகளின் அடிப்படையில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இச்சங்க காலத்தில் அரண்மனையின் வாயிற் கதவுகளிலும், காவிரிப் பூம்பட்டினத்தின் வாயிற் கதவுகளிலும் சிற்பங்களைச் சித்தரித்துள்ளனர் என்பதை மதுரைக் காஞ்சி மற்றும் பட்டினப்பாலை இலக்கிய வரிகளில் காணமுடிகின்றன.

போரில் இறந்த வீரனுக்கு நடுகல் ஒன்றை எழுப்பி அதில் அவ்வீரனின் வீரச்செயல்களையும், உருவத்தையும் பதித்துள்ளனர். இறந்த வீரனின் உடல் மீது கற்களை அடுக்கி கற்பதுக்கை, கல்திட்டை போன்றவற்றின் மீது நடுகல் ஒன்றை நட்டும் வழிபாடு செய்துள்ளனர். மேலும் இறந்த வீரன் தனது கரங்களில் வில், வாள் அல்லது சூலம் ஏந்தியவாறு போரிடுவதைப் போன்ற உருவமும் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை புறநானூற்றின் இலக்கிய வரிகளில்,

கல்லே பரவின் அல்லது

நெல் உகுத்துப் பரவும் கடவுளும் இலவே

(புறநானூறு, பா. 335:11-12)

என்பதை நடுகற்களில் உள்ள உருவங்களை வணங்குவதற்குரிய தெய்வமாக கருதியுள்ளனர் எனக் குறிப்பிடுகின்றது. இச்சங்ககாலத்தில் நிலங்களுக்குரிய தெய்வங்களாக குறிஞ்சி நிலத்திற்கு முருகனும், முல்லை நிலத்திற்கு திருமாலும், மருத நிலத்திற்கு இந்திரனும், நெய்தல் நிலத்திற்கு வருணனும், பாலை நிலத்திற்கு கொற்றவையும் என வணங்கியுள்ளனர். மேலும் மர வழிபாடு சிறந்து விளங்கிய இக்காலத்தில் கொன்றை மற்றும் வில்வ மரத்தை சிவனுக்குரியதாகவும், கடம்ப மரம் முருகனுக்குரியதாகவும், காயம்பூ மரம் திருமாலுக்குரியதாகவும், இலக்கியச்சான்றுகளில் கண்டறியப்படும் சான்றுகளாக உள்ளன. இவற்றுள் சுதைச்சிற்பங்களாக மதுரை நகரத் தெருக்களில் சில நிலைகளையுடைய மாடத்தில் புலியுருவத்தைக் கண்டு யானை அச்சமுற்றதைப் பரிபாடலில்,

**அன்ன மனையாரோ டாயா நடைக்கரிமேல்
சென்மன மாலுறுப்பச் சென்றெழின் மாடத்துக்
கைபுனை கிளர்வேங்கை காணிய வெருவுற்று
மைபுரை மடப்பிடி மடநல்லார் மதிசெத்துச்
சிதைதர (பரிபாடல், பா. 10:43-48.)**

எனும் வரிகளில் சுதைச்சிற்பங்களின் வடிவங்களை எடுத்துக் காட்டுகின்றன. இதைப்போல பூம்புகாரின் நகரத் தெருக்களில் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட

மாடங்களில் சுதைச் சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டன என்பதை மணிமேகலையில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன. சங்ககாலத்திலும் சிற்பங்களின் கலை அமைப்புகள் மண் மற்றும் சுதை, மரம் போன்ற பொருட்களில் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை இலக்கியவரிகளே எடுத்துரைக்கின்றனவே தவிர இச்சிற்பங்களை தற்போது வரை காண்பதென்பது அரிதாகவே உள்ளது. ஏனென்றால் அழிந்துப் போகும் பொருட்களைக் கொண்டு சிற்பங்களை செய்ததால் இக்கால இறையுருவங்கள் ஏதும் கிடைக்கப்பெறவில்லை.

சங்ககாலத்தைத் தொடர்ந்து சிற்பங்களின் வளர்ச்சியை நோக்கும் போது சிற்பங்கள் அழியக்கூடிய பொருட்களால் அல்லாமல் கற்களால் பாறைகளில் செதுக்கப்பட்ட புடைப்புச் சிற்பங்களாக தோற்றம் பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக இந்தியாவில் வடஇந்தியக் குடைவரைகளான நானசுகாட், சுண்டசாலா, பட்டிபுரோலு, அமராவதி, பார்குத்சாஞ்சி போன்ற இடங்களில் உள்ள ஸ்தூபிகள், அய்ஹோலி, எலிபெண்டா, பாதாமி, எல்லோரா, ஒளரங்காபாத் போன்ற குடைவரைகளில் புடைப்புச் சிற்பங்களை காணமுடிகின்றது. இதைப்போல தென்னிந்தியாவான தமிழகத்தில் கி.பி.6ம் நூற்றாண்டில் தொண்டை மண்டலத்தில் பல்லவர்களின் குடைவரைகள் மற்றும்

தென்பாண்டிய மண்டலத்தில் முற்காலப் பாண்டியரின் குடைவரைகளிலிருந்து புடைப்புச் சிற்பங்களை செதுக்கி குடைவரைகளை அலங்கரித்துள்ளனர்.

பல்லவர்களின் காலக் குடைவரைகளில் மிகவும் நேர்த்தியான முறையில் புடைப்புச் சிற்பங்களைக் காணமுடிகின்றது. இவற்றுள் மாமல்லபுரம் குகைக் கோயில்கள், பல்லாவரம் ஒற்றைக்கல் இரதங்கள் என குடைவரைகளால் செதுக்கப்பட்டக் கோயில்களில் சிற்பங்கள் அதிகமாக புடைப்புச் சிற்பங்களாகவே செதுக்கப்பட்டன. இப்புடைப்புச் சிற்பங்களும் புராணக் கதைகளை விளக்கும் தத்துவ நோக்கத்தோடு சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. பல்லவர்களின் கட்டுமானக் கோயில்களுள் காஞ்சியில் இராசசிம்மனால் எடுப்பிக்கப்பட்ட கைலாசநாதர் கோயிலின் சிற்பங்கள் எழில் அழகுடன் காணப்படுகின்றன. சேதுராமன் தனது நூலில் சிற்பக்கலைக்கூடம் என்றுக் குறிப்பிடுவதோடு இப்பல்லவர்களின் காலசிற்பங்களுல் கட்டுமானக் கோயில்களின் சிற்பங்கள் ஒடுக்கமான இடையையும், மகுடங்கள் கூம்பு வடிவாகவும் யக்னோபவிதம் என்னும் பூணூல்தரித்தும், அலங்காரம் இன்றி அணிகலன்கள் குறைவாக காணப்படும் எனக் குறிப்பிடுகின்றார். இராமசாமி என்பவர் தனது நூலில் சிற்பங்களின் மகுடம் உயரமானதாகவும் காதணிகள் இயற்கையாகவும்,

தோள்வளை போன்ற உறுப்புகள் அற்று எளிமையாக காணப்படும் என தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பல்லவர்களைப் போன்றே முற்காலப் பாண்டியர்களும் தென்பாண்டிய மண்டலத்தில் குடைவரைகளை அமைத்துள்ளனர். திருப்பரங்குன்றம், தென்பரங்குன்றம், குன்றக்குடி, திருக்கோளக்குடி, செவல்பட்டி, திருமலைப்புரம், சேந்தமரம் போன்ற இடங்களில் உள்ள புடைப்புச் சிற்பங்கள் பல்லவர்களின் சிற்பங்களைப் போலவே அமையப்பெற்றுள்ளன. இப்பாண்டியர்களின் கலையமைப்பிலும் ஒற்றைக்கல் இரதச் சிற்பங்களைக் காணமுடிகின்றது. இவற்றுள் கழுமலை வெட்டுவான் கோயில் சிற்பங்கள் அழகிலும், கலை நுணுக்கத்திலும் தன்னிகரற்ற அமைப்பினைக் கொண்டு காணப்படுகிறது என்பது வரலாற்று ஆசிரியர்களின் கருத்தாக அமைகின்றது.

குடைவரை சிற்பங்கள் நிறைந்தக் குடைவரையாகக் காணப்பெறுகின்றன. மேலும், பல்லவரையும், பாண்டியரையும் பின்பற்றிய கலைப்பாணிகளுள் முத்தரையும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர். இவர்களைப் போலவே முத்தரையும் குடைவரைகளையும், கட்டுமானக் கோயில்களையும் அமைத்து சிற்பங்களை புடைப்புச் சிற்பங்களாகவும், கற்சிற்பங்களாகவும் வளர்ச்சியடையச் செய்துள்ளனர்.

இம்முத்தரையரின் குடைவரை சிற்பங்களுள் கருவறையின் இருமருங்கிலும் உள்ள துவாரபாலகரின் சிற்பங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும். சோழர்களின் காலத்தில் குடைவரைகளின் வளர்ச்சிக் குன்றியதோடு கட்டுமானக் கலையில் தோற்றம் பெற்ற கற்றளிக் கோயில்கள் முழுவதும் கற்சிற்பங்கள் வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் காணப்பட்டுள்ளன. இச்சோழர்களின் காலக் கற்றளிகளில் தேவகோவட்டச் சிற்பங்கள், திருச்சுற்று சிற்பங்கள், விமானச்சிற்பங்கள், கோபுரச் சிற்பங்கள் என எங்கும் சிற்ப அலங்காரங்கள் நிறைந்துக் காணப்பட்டக் காலமென்றேக் கூறலாம். (Balasubramanyam. S.R., *Middle Chola Temples*, Oriental Press, Amsterdam, 1977.)

பொதுவாக சோழர்காலக் கோயில்களின் கலையமைப்பை முற்காலச்சோழர் கலைப்பாணி, பிற்காலச் சோழர் கலைப்பாணி என வரலாற்றாசிரியர்களால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. முற்காலச் சோழர்காலக் கலைப்பாணியைக் கொண்ட கோயில்களுள் நார்த்தாமலை விஜயாலயச் சோழீஸ்வரம், கொடும்பாளூர் மூவர் கோயில், கும்பகோணம் நாகேஸ்வரசுவாமி, புள்ளமங்கை பிரம்மபுரீஸ்வரர், திருக்கட்டளை சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். முற்காலச் சோழர்கலைப் பாணியைக் கொண்டக் கோயில்களின் சிற்பங்கள்

பல்லவரின் தொடர்ச்சியாகவே காணப்பட்டன. உயரமான மகுடத்தையும், மெல்லிய உடலமைப்பையும், பட்டையான பூணூலை தரித்தவாறும், சிம்மமுக அரைக்கச்சை கண்டமாலைப் போன்ற அலங்கார வேலைப்பாடுகளும், சிற்பங்களின் மூக்கின் நுனியானது எடுப்பானத் தோற்றத்துடன் அலங்கரிக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றன. இருந்த போதிலும் சிற்பங்களில் ஓர் அழகிய உயிரோட்டத்தைக் காணமுடிகின்றது. குறிப்பாக கொடும்பாளூர் மூவர் கோயிலின் மேற்கு கிரீவ கோஷ்டத்திலுள்ள உமாசகித மூர்த்தியின் சிற்பத்தில் உமையின் சிற்பமானது சிவபெருமானுடன் நெருங்கியவாறு குடும்பப் பெண்ணின் நாணத்துடன் காணப்படும் அழகானது பல்லவர்களின் சிற்பங்களில் காண்பதரிது என்பதை சோழர்களின் சிற்ப அழகின் நேர்த்தியானது எடுத்துரைக்கின்றது என J.C.ஹார்லே தனது நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்.

பிற்காலச் சோழர்களின் காலக் கோயில்களிலுள்ள சிற்பங்களில் ஓரளவு கலை மாற்றங்களைக் காண முடிகின்றது. முற்காலச் சோழர்களின் சிற்பங்களில் காணப்பட்ட அழகும் நேர்த்தியும் பிற்காலச் சோழர்களின் சிற்பங்களில் காணமுடியவில்லை என சேதுராமன் தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் பிற்காலச் சோழர்களின் சிற்பங்களில் தலைக்குப்பின் வைக்கப்படும்

சிரச்சக்கரத்தில் தாமரை இதழ்கள் வட்டமான பகுதியினுள் பதுங்கியவாறு அலங்கரிக்கப்பட்டுக் காணப்படும் என ஏகாம்பரநாதன் என்பவர் தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இப்பிற்காலக் கலைப்பாணிகளுக்கு சிறந்த உதாரணமாகக் கருதப்படும் கோயில்களுள், தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில், கங்கைகொண்ட சோழபுரம், தாராசுரம் ஐராவதேசுவரர் கோயில், திரிபுவனம் கம்பஹரேஸ்வரர் கோயில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இக்காலக் கோயில்களின் கட்டடக்கலைகள் மாற்றம் கண்டது போல கோயில்களின் சிற்பங்களிலும் ஹெராய்சாளர்களின் கலைப்பாணி, சாளுக்கியர்களின் கலைப்பாணிகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முதலாம் இராசராசன், முதலாம் இராசேந்திரன், இரண்டாம் இராசராச சோழன், முதலாம் குலோத்துங்கன் என ஒவ்வொரு மன்னர்களின் கலை வளர்ச்சியில் மூன்றாம் குலோத்துங்கனின் காலத்திற்கு பின் கோயில்களின் கலையில் நிறைவுபெறும் கலையமைப்பைக் காணமுடிகின்றது. (Balasubramanyam. S.R., *Middle Chola Temples*, Oriental Press, Amsterdam, 1977) இச்சோழர்களை பின்பற்றியக் கோயில்களின் கலையில் பிற்காலப் பாண்டியர், விஜயநகரர், நாயக்கர்களின் காலம் வரை சிற்பக்கலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன.

பிற்காலப் பாண்டியரின் காலத்தில் உயரமான கோபுரங்களும், கோபுரங்களின் முதல் தளவரிசை, இரண்டாம் தளவரிசை என பதினொறு தளவரிசை வரை உயர்ந்த கோபுரங்களின் சிற்ப அலங்காரங்களுல் சுதையில் அணிசெய்யப்பெற்ற சிற்பங்களை காணமுடிகின்றது. விஜயநகரரின் காலத்தில் உயரமான தூண் சிற்பங்கள், புராணக் கதைகளை விளக்கும் கூட்டுச் சிற்பங்கள் மற்றும் நாயக்கரின் காலத்திலும் இதைப் போன்றச் சிற்பங்களைக் காணமுடிகின்றது. இவ்வாறு பிற்காலப் பாண்டியர், விஜயநகரர், நாயக்க மன்னர்களையும் பின்பற்றச் செய்த சோழர்களின் கலைப்பாணி மிகவும் சிறப்புக்குரிய கலைப்பாணியாகும்.

சிற்பங்கள் பொதுவாக சித்திரம், சித்ராத்தம், சித்ராபாசம் என மூவகைப்படுகின்றன. முழுமையான தோற்றத்தைக் கொண்டச் சிற்பங்கள் சித்திரம் என்றும் ஒருபகுதி மட்டும் தெரியும்படி பின்புறம் மறைக்கப் பட்டவாறு காணப்படும் சிற்பங்கள் சித்ராத்தம் என்றும், சுவர், பலகை, காகிதம் போன்றவற்றில் சித்தரிக்கப்படும் சிற்ப ஓவியங்கள் சித்ராபாசம் என்றும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன. மேலும் பாறைகளில் செதுக்கப்படும் சிற்பங்கள் அசலம் என்றும், ஓரிடத்திலிருந்து நகர்த்தப்படும் கல், மரம் மற்றும் உலோகச் சிற்பங்கள் சலம் என்றும், ஒரேயிடத்தில்

பொருத்தி வைக்கப்படும் சிற்பங்கள் சலாசலம் என்றும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன. ஆய்விற்குட்படுத்தப்பட்டுள்ள சப்தமாதர்களின் சிற்பங்களைப் பற்றி புராணப் பின்னணியோடு கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கப்படுகின்றன.

சப்தமாதர்கள்

தக்காணத்தினை ஆட்சி செய்த முற்கால சாளுக்கியர் காலத்திலிருந்து தென்னிந்தியாவில் இவ்வழிபாடு செழிப்புற்றிருந்தது. முற்கால சாளுக்கிய அரசர்கள் ஹரிதியின் வழித்தோன்றல்கள் என்றும் சப்தமாதர்களினால் வளர்க்கப்பட்டவர்கள் என்றும் சாசனங்களின் முகவுரையில் கூறப்பட்டுள்ளது. சாளுக்கியர் காலத்தினைச் சோந்த அய்கோலே, எல்லோரா என்னுமிடங்களில் சப்தமாதர்களின் சிற்பங்களைக் காணலாம். பல்லவராட்சிக் காலம் முதல் தமிழ்நாட்டில் இவர்களது வழிபாடு சிறப்பு பெற்றிருந்தது. பல்லவ மன்னன் இராஜசிம்மன் கட்டிய காஞ்சி கைலாசனாதர் கோயிலில் காணப்படும் மாத்திரிகர்களின் சிற்பம் போல் பெருநகர் பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோயிலில் காணப்படுகிறது. முற்காலப் பாண்டியர்களும், முத்தரையர்களும் குகைக்கோயில்களில் சப்தமாத்திரிக சிற்பங்களை அமைத்துள்ளனர்.

சோழர் காலத்தில் சப்த மாதர்கட்கு தனியாக சந்நிதிகள் அமைக்கப்பட்டன. இக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட

கோயில்களில் கருறையைச் சுற்றி அமைக்கப்பட்ட அட்ட பரிவார ஆலயங்களுள் ஒன்று சப்த மாத்திரிகாட்குரியதாக இருந்தது. காசியப்ப சில்பம், மயமதம் போன்ற நூல்களில் அட்ட பரிவார தெய்வங்களுள் சப்த மாத்திரிகர்களும் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். சோழராட்சிக் காலத்தில் சப்தமாதர்களுக்குத் தனியான கோயில்களும் அமைக்கப்பட்டது. சென்னை வேளச்சேரியில் செல்லியம்மன் (காளப்பட்டாரி) கோயிலில் திருச்சி மாவட்டம் ஆலம்பாக்கத்திலுள்ள கோயில்கள் சப்தமாதர்கட்கான தனியான கோயில்கள். வேளச்சேரி செல்லியம்மன் கோயிலின் கருவறையில் கிழக்குப் பக்கத்தில் விநாயகர் சிற்பமும் தெற்குப் பக்கத்தில் சப்த மாத்திரிகர்கள் சிறப்பங்கள் ஒரே வரிசையில் மேற்குப் பக்கத்தில் வீரபத்திரரின் சிற்பமும் காணப்படுகிறது. முதலாம் குலோத்துங்க சோழனின் தளபதியாகிய கருணாகரத் தொண்டைமான் கலிங்க தேசத்தினை வெற்றி கொண்டமையைப் பற்றி ஜயங்கொண்டார் பாடப்பெற்ற கலிங்கத்துப்பரணியில் கடவுள் வாழ்த்தில் சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா, சூரியன், விநாயகர், முருகன், நாமகள், கொற்றவை என்போரைப் பாடிய பின்பு சப்தமாதர்கட்கு வணக்கம் செலுத்தியுள்ளார்.

புராணம்

சிவனுக்கும் அந்தகாசுரன் என்னும் அசுரனுக்கும்

இடையேயான போரில் சிவனுக்கு உதவியாகத் தோற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள் என வராக புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சிவன் அந்தகாசுரனுடன் போரில் ஈடுபட்டபோது அந்தகாசுரனின் உடலில் இருந்து வழிந்துவந்த இரத்தலிருந்து தோன்றிய அசுரர்களை அழிக்கும் நோக்கில் சிவன் தனது வாயிலிருந்து தோன்றிய அக்கினியிலிருந்து யோகேசுவரி என்னும் சக்தியை உருவாக்கினார் எனவும் மகேசுவரி என்னும் பெயருடைய சக்தியும் இவரால் உருவாக்கப்பட்டதெனவும், பிரம்மா, இந்திரன், வராகமூர்த்தி, விஷ்ணு, குமரன், யமன் என்போரும் தமது சக்திகளை சிவனக்குதவியாக அனுப்பினார்கள் என்று வராக புராணம் குறிப்பிடுகிறது. சும்ப என்ற அரக்கனை அழிப்பதற்காக அம்பிகைக்குத் துணையாக மாற்றிகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டனர் என மார்கண்டேய புராணமும் தேவி மகாத்மியமும் கூறுகின்றன. நைரித என்பவனுக்கு எதிராகப் போரில் பிரம்மாவிற்கு உதவியாக இவர்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் என சுப்ரபேதாசுரம் அறிவிக்கிறது.

அக்கினிபுராணம், அம்சமத்தபேதாசுரம், பூர்வ காரணாகமம், மச்சபுராணம், ரூபாவதாரம், ரூபமந்தனம், விஸ்வகர்ம சாஸ்திரம், சில்பரத்தினம், ஸ்ரீத்ததுவநிதி, விஷ்ணுதர் மோத்திரபுராணம், தேவி புராணம் போன்ற

நூல்களில் சப்தமாத்திரிகள் பற்றியும், ஆண் தெய்வங்கள் சக்திகளான இவர்கள் தம்க்குரிய ஆண் தெய்வங்களின் ஆயுதங்கள், ஆபரணங்கள் வாகனம் கொடி என்பவற்றினைக் கொண்டு காணப்படுகிறார்கள். மகேசுவரி சினத்தையும், வைஷ்ணவி பேராசையையும், பிரம்மி ஆணவத்தையும், கௌமாரியையும், இந்தராணியும், குற்றங்கண்டுபிடித்தலையும், சாமுண்டி கோள் சொல்லுதலையும், வராகி பொறாமையையும் அழிக்கும் குணம் பெற்றவர்களாக குறிப்பிடப்படுகிறது. தீயவற்றை எதிர்க்கும் ஆற்றல்களே சப்த மாதர்களாக உருவெடுக்கப்பெறுகின்றனர். யோகீஸ்வரி, காமம், பிரம்மி மதம், மகேசுவரி - குரோதம், கௌமாரி- மோகம், வைஷ்ணவி-உலோடம், இந்திராணி-மார்ச்சாரியம், வராகி- அசுயை, சாமுண்டி-பைசன்யம், தீயவைகளை எதிர்த்துப் போரிடும் வித்தைதான் சப்தமாதர்களின் போர் என்பர். பண்டைய காலத்தில் மாத்ருஸ்தானம் என்றும் எம்மூர் சப்தமாதர்கள் என்றும் அழைத்தனர்.

ஒரு சிறு கோயில் அடிப்பகுதி கல்லாலும் மேற்பகுதி செங்கல்லாலும் ஆனது. கருப்பகிருகத்தில் , பிரம்மி, மகேசுவரி, கௌமாரி, வைஷ்ணவி, வராஹி, இந்திராணி, சாமுண்டா என்றழைக்கப்படும் ஏழு தாய்மார்களின் தெய்வீக உருவங்கள் உள்ளன. இவை தவிர வீரபத்திரர் சிற்பமும், கணபதியின் சிற்பமும்

சப்தமாதர்களுடன் எப்போதும் சேர்ந்தெ காணப்படும். இக்கோயிலில் எழுவர் உருவம் மட்டுமே உள்ளது என்பதுக் குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரம்மி

பிரம்மி சிற்பம் கோயிலில் உள்ள சப்தமாதர்களின் சிற்பங்களில் முதலாவதாக உள்ளது. இச்சிற்பம் செவ்வக பீடத்தின் மீது இடக்காலை மடித்து வலக்காலை தொங்கவிட்டுள்ளது. நான்கு கரங்கள் மேல் வலக்கரம் அக்காமலை இடக்கரம் கென்டையையும் பிடித்துள்ளது. கீழ் வலக்கை அபய முத்திரையில் அமைந்துள்ளது. இடக்கரம் தொடை மீது வைத்துள்ளது. ஜடா மகுடம் உத்திராட்ச குண்டலம் மணிமகுடம் கேயுரம் கைவலை பாதசரம் ஆகிய அணிகள் பிரம்மியை அலங்கரிக்கின்றன. பிரம்மியின் வாகனமான அண்ணம் பீடத்தின் பின்புறத்தில் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் உயரம் பீடம் இல்லாமல் இரண்டு அடி தோல் அகலம் ஒன்றேகால் அடி இதன் காலம் 8ம் நூற்றாண்டு ஆகும்.

விஷ்ணுதர்மோத்திரம் குறிப்பிடுகையில் ஆறு கரங்கள் உடையவர் என்கிறது. இடது கரங்களில் அபயம், புஸ்தகம் (சுவடி) கமண்டலம், வலது கரங்களில் வரதம், சூத்திரம், சுருவம் தரித்து மான்தோலாடை அணிந்திருப்பார் என்று குறிப்பிடுகிறது. பூர்வ காரணாகமம் நான்கு கரங்கள் கொண்டவர் என்றும்

கைகளில் கமண்டலம், அக்கமாலை அபயம் வரதம் தரித்திருப்பார் என்றும் கூறுகிறது. இதைப்போலவே இக்கோயிலின் சிற்பமும் அமையப்பெற்றுள்ளது.

மகேசுவரி

மகேசுவரி சிற்பம் செவ்வக இருக்கை மீது இடதுகாலை மடித்து வலது காலை தொங்கவிட்டு, நான்கு கைகளுடன் அமர்ந்த கோலத்தில் செதுக்கப்பெற்றுள்ளது. வலது மேல்கை மழுவைப் தாங்கியவாறும் இடது மேல் கை பாயும் மாணை தாங்கியவாறு காட்சியளிக்கிறது. வலது கீழ்கை அபய முத்திரையும், இடது கீழ்க்கை தொடை மீதும் அமைந்துள்ளன. ஜடாபாரம் தலையை அலங்கரிக்கிறது.

காதுகளில் மகர குண்டலங்களும், கழுத்தில் கண்ட சரமும் கற்கள் பதித்த காரையும் சவடியும் அலங்கரிக்கின்றன. தனங்களின் மீது குஜபந்தம் காட்டப்பெற்றுள்ளது. மார்புக்குக் கீழ் வயிற்றில் கன்வீரம் அணி செய்கிறது. மேல்கைகளில் இலைக்கருக்கு முகப்புடைய தோள்வளையும் முன்கைகளில் மூன்றுவகை கைவளையும் இடையிலிருந்து முழங்காலுக்குக் கீழ்வரை ஆடையும் காலில் பாதச்சரமும் காணப்படுகிறது. தாழ்ந்து தொங்கும் வலது திரவடி தாமரை மலர்மீது அமைந்துள்ளது. அமையான தோற்றமுடைய தேவியின்

தலையை அலங்கரிக்கும் சடாமுடியையும்கைகள் ஏந்தியுள்ள மழு, மான்களையும் கொண்டுள்ளது.

கௌமாரி

சப்தமாதர்களில் கௌமாரியின் சிற்ப வடிவம் பிராமிக்கு அடுத்த நிலையில் காணப்படுகிறது. இவ்வுருவம் இரண்டு அடி உயரம் உடைய செவ்வக பீடத்தில் ஒன்றைரை அடி அகலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வுருவம் வலது காலை மடித்து இடது காலை பின்புறம் எழிலாக தொங்க விட்ட நிலையில் நான்கு கைகளுடன் அமர்ந்த கோலத்தில் காணப்படுகிறது. இதன் மேல் வலக்கை முத்திரையும் அக்கமாலையும் பிடித்துள்ளது. மேல் இடக்கையில் கமண்டலம் காட்டப்பட்டுள்ளது. கீழ் வலக்கை அபய முத்திரையில் அமைந்துள்ளது.கௌமாரியின் தலையில் கரண்ட மகுடம் அலங்கரிக்கிறது. மேல் நெற்றியில் கண்டி மாலை காட்டப்பட்டுள்ளது.

இரு காதுகளிலும் மட்டமான ஓலைக் குழல்கள் அழகு செய்கின்றன. கழுத்தில் கண்டிகையும், சரப்பள்ளியும், மணிவடமும் அலங்கரிக்கின்றன. மேற்கரங்களில் கருக்கு முகப்புடைய தோல் வளையும் முன் கையில் மூன்றுயுகம் கைவலையும் அணி செய்கின்றன. மேல் வயிற்றில் சன்ன பீரம் அழகு செய்கின்றன. இடையில் இருந்து மேல் தொடை வரை

கீழ் ஆடை அணிசெய்கின்றன. இடைக்கட்டு அரைவட்ட வடிவில் பீடத்தின் முகப்பில் சரிந்துள்ளது. பெருமிதமான முகத்தோற்றத்துடன் விளங்கும் கௌமாரியின் வாகனமான மயில் பீடத்தின் பின்புறம் பக்கவாட்டில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

வைஷ்ணவி

வைஷ்ணவி சிற்பம் வீராசனத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நான்கு கைகளுடன் இச்சிற்பம் காணப்படுகிறது. முன் இரு கைகளில் வலக்கையில் அபயமும், இடக்கையில் மீது வைத்தவாறும் பின் இரு கைகளில் வலக்கையில் சூலமும் இடக்கையில் அக்கமாலையும் தாங்கியவாறு அமைக்கப்பட்டள்ளது. சிற்பரத்தினம் சுறுகையில் சங்கு கொடி சங்கிலி இவற்றைத்தனது நான்கு கைகளில் திரித்திருப்பவள். பட்டாணி போல் கருமையான நிறமள்ளவள் என்றும் மீதக வாயையுடுத்தியவள். இவ்வாறக வைஷ்ணவி அடையாளப்படுத்துகிறது. ஸ்ரீதத்துவநிதி வைஷ்ணவி தேவியானவள் கருட வாகனமும், நீலநிறமும் ஆறு கரங்களும், வனமாலையும் உடையவளாவாள். வலது கைகளில் வரதம்.கதை, தாமரை மலர் இவைகளையும் தரித்திருப்பாள், நீலநிறம் கொண்டவள் ஆவாள்.

வராகி

வராகி நான்கு கரங்களுடன் வீராசனத்தில்

அமைந்துள்ளது. முன் இரு கைகளில் வலக்கையில் அபய முத்திரையும் இடக்கையில் வரத முத்திரையுடனும் பின் இர கைகளில் வலக்கையில் சூலமும், இடக்கையில் அக்கமாலை தாங்கியவாறு அமைந்துள்ளது. சிற்பரத்தினம் உலக்கை, கத்தி, அழகியமணி, கலப்பை இவற்றைக் கைகளில் தரித்திருப்பாள் மேகம் போன்ற நிறமுடையவள் என்று அடையாளமிடுகிறது. ஸ்ரீதத்துவநிதி வராஹி தேவியானவள் கருப்பு நிறமும், மணிஷ வாகனமும், பருத்த வயிறும் ஆறு கைகளும் பன்றி முகமுடையவளாவாள் வலது கைகளில் வரதம் தண்டம், கத்தி இவைகளையும் இடது கையில் கேடயம் பத்திரம் அபயம் இவைகளையுடையவளாவாள்.

சாமுண்டி

பீடத்தின் மீது வீராசனத்தில் அமர்ந்துள்ளாள். நான்கு கைகள் காணப்படும் முன் இர கைகளில் வலக்கையில் அபயமும், இடக்கையில் வரத முத்திரையும், பின் இரு கைகளில் வலக்கையில் சூலமும் இடக்கையில் அக்கமாலை அணிவிக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது. சிற்பரத்தினம் சூலம், கத்தி, மனிதனுடைய தலை, அழகிய மண்டை ஓடு இவற்றில் விரகாசிக்கிற கைகளை உடையவளும், முண்டங்களாலான மாலையை அணிந்தவளும், கடுஞ்சினம் உள்ளவளுமாக சாமுண்டியைக் காட்டுகின்றனர். ஸ்ரீதத்துவ நிதி

சாமுண்டா தேவியானவள், பிரேத வாகனம் கருப்பு நிறமும் விகாரமான உருவமும் பாம்புகளாலான ஆபரணமும், தெத்திப் பல்லும், ஒல்லியான சரீரமும், குழிவிழுந்த கண்களும், காமரூப உருவம் எடுக்கும் சக்தியும் பத்து கைகளும் ஆட்கிய வயிறும் உடையவளாவாள். வலது கைகளில் முசலம், சக்கரம், சாமரம் அங்குசம் கத்தி இவைகளையும் இடது கைகளில் கேடயம், பாசம், வில் தண்டம், கோடரி இவைகளையும் தரித்திருப்பாள். தாய் தெய்வ வழிபாட்டால் ஊரில் அமைதி நிலவும், மக்களின் பிரச்சனைகள், இயற்கை சீற்றங்கள் குறைந்து வளமான கிராமமாக திகழவும் இந்த தாய் தெய்வ வழிப்பாடு பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. மக்களால் கோயில்களில் பின்பற்றப்பெற்றுள்ளது என்பதுக் குறிப்பிடத்தக்கது.

முடிவுரை

சப்தமாதர்களின் வழிபாடு என்பது ஏழு தாய்த்தெய்வங்களின் வழிபாடாக முதலில் முற்காலப் பாண்டிய மன்னர்களால் போற்றப்பட்டு, பின்னர் பிற்காலப் பல்லவர்களாலும், சோழர்களாலும் வளர்க்கப்பட்டு இன்றளவும் வழிபாட்டிலும், போற்றுதலுக்குரியதாக அமைந்திருக்கிறது என்பதுக் குறிப்பிடத்தக்கது.

குறிப்புகள்

- [1] ஆச்சார்யா பிரசன்னகுமார், A. *இந்து கட்டிடக்கலை அகராதி, தொகுதி- I.*
- [2] ஆச்சார்யா பிரசன்னகுமார். *தி ஹிந்து ஆர்க்கிடெக்சர் இந்தியா அண்ட் அபார்ட்.* ஜே.எச். பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், போபால், 1979.
- [3] ஆச்சார்யா பிரசன்னகுமார். *இந்து கட்டிடக்கலை என்சைக்ளோபீடியா தொகுதி. VII, ஓரியண்டல் மறுபதிப்பு, புது தில்லி, 1979.*
- [4] அகர்வாலா பிரிதிவிசுமார். *இந்திய கலையின் அழகியல் கோட்பாடுகள்.* ப்ரீதிவி பிரகாசம், வாரணாசி, 1980.
- [5] பாலசுப்ரமணியம்.எஸ்.ஆர். *பிற்காலச் சோழர் கோயில்கள்.* முத்தகல அறக்கட்டளை, ஃபரிதாபாத், 1979.
- [6] பாலசுப்ரமணியம். எஸ்.ஆர். *இடைக்காலச் சோழர் கோயில்கள்.* ஓரியண்டல் பிரஸ், ஆம்ஸ்டர்டாம், 1977.
- [7] பாலசுப்ரமணியம்.எஸ்.ஆர். *ஆரம்பகால சோழர் கோயில்கள்.* ஓரியண்டல் லாங்மேன், சென்னை, 1971.
- [8] பானர்ஜி, ஜே.என். *டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹிந்து ஐகானோகிராஃபி.* கல்கத்தா, 1956.

- [9] பாரெட் டக்ளஸ். ஆரம்பகால சோழர் கட்டிடக்கலை மற்றும் சிற்பம். ஃபேபர் & ரேபர் லிமிடெட், லண்டன், 1974.
- [10] கோபிநாத ராவ்., டி.ஏ. எலிமென்ட்ஸ் ஆப் இந்து ஐக்கனோகிராபி தொகுதி. I & II. மோதிலால் பனார்சிதாஸ், சென்னை, 1914.
- [11] நீலகண்ட சாஸ்திரி, கே.ஏ. தென்னிந்தியாவின் வரலாறு. ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம், சென்னை, 1971.
- [12] நீலகண்ட சாஸ்திரி, கே.ஏ. சோழர்கள். மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம், சென்னை, 1975.
- [13] ராமச்சந்திர ராவ் எஸ்.ஆர், பிரதிமகோஷா. ப.230.1973
- [14] சீனிவாசன், கே.ஆர். பல்லவர்களின் குகைக் கோயில்கள். இந்திய தொல்லியல் துறை, புது தில்லி, 1964.
- [15] சீனிவாசன், கே.ஆர். தர்மராஜ ரதம் மற்றும் அதன் சிற்பங்கள். அபினவ் பப்ளிகேஷன்ஸ், புது தில்லி, 1973.
- [16] சேலடோர், ஆர்.என். என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர், தொகுதி.II. ப.1263. 1984.